

UOK: 70:320.21

**TOSHKENT SHAHRIDAGI ZIYORATGOH VA
QADAMJOLARNINING IJTIMOYIY HAYOT DAGI O'RNII**

Xatamova Zumradxon Nazirjonovna

Central Asian Medical University

xalqaro tibbiyot universiteti dotsenti taqrizi ostida

Aripova Ozoda Xayrullayevna

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti magistratura 2- kurs talabasi.

Annotasiya: Maqolada Toshkent Shahrida mavjud ziyoratgohlar haqida ma'lumot berish bilan birga ularni oddiy xalq ijtimoiy hayotidagi ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Toshkent O'zbekistonning poytaxti bo'libgina qolmay, Markaziy Osiyodagi eng qadimiy Shahar, ilm-fan, hunarmandchilik, san'at va madaniyat markazidir.

Kalit so'zlar: Toshkent, madrasa, masjid, maqbara, ziyorat, manba, Shahar.

**ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО ПАЛОМНИИ И СТЕПЕНИ В ГОРОДЕ
ТАШКЕНТЕ**

Аннотация: В статье представлена информация о местах паломничества Ташкента и акцентировано внимание на их значении в общественной жизни простых людей. Ташкент – не только столица Узбекистана, но и старейший город Центральной Азии, центр науки, ремесел, искусства и культуры.

Ключевые слова: Ташкент, медресе, мечеть, мавзолей, паломничество, источник, город.

PUBLIC PLACE FOR PILGRIMAGE AND DEGREES IN THE CITY OF TASHKENT

Abstract: The article provides information about the places of pilgrimage in Tashkent and focuses on their significance in the social life of ordinary people. Tashkent is not only the capital of Uzbekistan, but also the oldest city in Central Asia, a center of science, crafts, art and culture.

Key words: Tashkent, madrasah, mosque, mausoleum, pilgrimage, source, city.

Kirish (Introduction)

Toshkent O‘zbekistonning poytaxti bo‘libgina qolmay, Markaziy Osiyodagi eng qadimiy Shahar, ilm-fan, hunarmandchilik, san'at va madaniyat markazidir. 2200 yillik o‘tmishga ega Toshkent Shahri turli davrlarda Shosh, Choch, Binkat, Shoshkent kabi nomlar bilan atalgan. Qadimgi Xitoy manbalarida Shi, arab manbalarida “Madinat ash Shosh” tarzida ham uchraydi. Ayrim tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, birinchilardan bo‘lib “Toshkent” etimologiyasini Abu Rayhon Beruniy va Mahmud Qoshg'ariy asarlarida qo‘llashgan ekan. Lekin, ”Toshkent” so‘zi to‘lalgicha XII asr mo‘g‘ul tangalarida uchraydi. Shuningdek, akademik, arxeolog va tarixchi olim Yuriy Buryakovning fikriga ko‘ra, qadimda tosh so‘zi qimmatbaho metallarga nisbatan ham ishlatilgan. Negaki, Toshkent vohasida ko‘plab mis (jez) konlari va metal quyuvchi ustaxonalar mavjud bo‘lgan. Qadimgi Choch hukmdorlarining tangalari ham misdan edi. Bunga Yunusobod Oqtepassi va Chilonzor Oqtepassidan topilgan, hozirgi kunda O‘zbekiston tarixi davlat muzeyidan joy olgan eksponatlar ham yaqqol misol bo‘la oladi.

Ziyoratgohlarga – masjid, madrasa, qabriston, tarixiy obida va boshqa geografik obektlar kiradi. Toshkent shahrida ham axoli va turistlarni jalb etadigan ziyoratgohlar bisyor. Ularni tarixiy ahamiyati va bugungi kunda xalqimiz hayotidagi dolzarbligini inobatga olib guruhlariga bo‘lib tahlil etildi. Masalaning yana bir dolzarbligi shundaki, Toshkent shahrida mahalliy axolining ziyoratgohlari asosan islom dinning taniqli namoyandalarining qadamjolariga tashrif buyurishni aks ettiradi. Tashrif buyuriladigan joy muqaddas bo‘lganligi sababli, ko‘pchilik bu yerda ibodat qilish

ibodatning ijobat bo'lish ehtimoli ko'proq ekanligini anglatadi. Axoli uchun ziyoratgohlarga tashrif buyurish shunchaki sayohat emas, bu o'zligingni anglash uchun imkoniyat, ruhiy poklanishga umid, duo va istaklar ijobatini tilash, iymonga eltuvchi yoldir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Toshkent tarixiga oid tadqiqotlarni –A.O'rinboev va O.Bo'riev, O.Sultonov, X.Bo'rieva va boshqalarning ilmiy tadqiqotlari va maqolalarida chuqur o'rganilganligiga guvoh bo'lamiz.

Ziyorat va ziyorat turizmiga oid ishlar islomShunos olim B.M.Bobojonov, I.Azimov, A.Mamanazarov, B.Sattorov, Poslavskaya.O, S.Jo'rayevalar ilmiy tadqiqotlar olib borgan.

T.Dadabayev, E.Karimov tadqiqotlarida ham ziyorat masalasining turli jihatlari yuzasidan fikr-mulohazalar keltirilgan. Jumladan, D.Abramson va E.Karimov hammuallifligida yozilgan maqolada, Markaziy Osiyo xalqlari hayotida ziyoratning ahamiyati, turli davrlarda unga bo'lgan munosabat tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Toshkent masjidlarining nomlari ma'nosiga ko'ra masjidni qurdirgan Shaxs (Dustmuhammad kosib masjidi, Salimxo'ja masjidi), masjid yonidagi qabriston yoki maqbara (Hazrat Imom masjidi, Xo'ja Ro'shnoiy masjidi), masjid joylashgan hudud – mahalla yoki ko'cha (Chuqurrko'prik masjidi, Tabibko'cha masjidi), masjid atab qurilgan Shaxs (Oqbuva masjidi, Xo'ja Tarashkan masjidi), masjidning o'ziga xos belgisi (G'ishtmasjid, Ko'kmasjid), Shahar darvozasi (Qorasaroy masjidi) nomlari bilan atalgan toponimlarga bo'linadi (ba'zi masjidlar nomlari etimologiyasi haqida lug'atda so'z yuritiladi) [1.1.52.].

Qabristonlar ham axoli tomonidan eng ko'p ziyorat qilinadigan joylardan hisoblanadi. Toshkent tarixida quyidagi qabristonlarni tahlil etildi:

Muhammad Solihning yozishicha, Shayxontahur dahasida Shayx Xovandi Tahur maqbarasi, Yunusxon maqbarasi, Qaldirg'ochbiy maqbarasi; Sebzor dahasida Imom Qaffoli Shoshiy maqbarasi, Sayid Rabotak xo'ja qabristoni, Ibrohimota maqbarasi,

Ko'hota qabristoni, Turkchiota maqbarasi; Ko'kcha dahasida Shayx Zayniddin maqbarasi; BeShog'och dahasiga tegishli Zangiota (Cho'ponota) mozori, Suzukotava Xo'ja Nuriddin maqbaralari, jami – 12 ta maqbara, qabriston bo'lgan[2.1.37.]. 1890-yilgi Toshkent Shahar xaritasida 22 ta qabriston nomlari ko'rsatilgan[3.1.].

A.I.Dobrosmislovning “Ташкент в прошлом и настоящем” asarida qabristonlarning ahvoli haqida Shunday yozilgan: “Shayxontohur, Hazrat EShon (Imom) qabristonlari Shahardagi eng katta qabristonlardir. Katta qabristonlarda daraxtlar bor. 1891 yil Toshkentda 68 ta qabriston va bir qancha alohida qabrlar bor edi. 1891 yili 21 qabriston, 1892 yili 12 qabriston va, nihoyat 1894 yili, Shahardagi qolgan qabristonlar ham yopildi. Ularning o'rniga musulmonlarga 11 ta qabriston uchun joy ajratib berildi”[4.1.184.]. 1891 yili mavjud 84 qabristonlarning nomlari Toshkent Shaharboshqarmasi hujjatlarida qayd etilgan[1.2.60.].

Keyinchalik aksariyat qabristonlar yopilib, faqat Shahar hududidan tashqarida joylashgan to'rttasi qolgan va kengaytirilgan: Shayx Zayniddin bobo, Qo'chi Mozor, Xo'ja Alambardor bobo, Charx mozorlari. Eski Shahar hududidagi qabristonlarning yopilishi haqida va ularni Shahar tashqarisiga qurilishi haqida 1879 yili Toshkent Shahar Dumasining 63 qarori qabul qilingan edi: “YAngi musulmon qabristonlari Shaharda qurilishi mumkin emas, /ular uchun/ Boshqarmaga, pravoslav qabristoniga o'xShab, Shahar tashqarisidan qulay joy topish yuklatiladi”. Eski Shahar hududidagi eski mozorlar yopilgach, 1894 yilgi Dumaning 109-karoriga ko'ra, ularning o'rniga Sirdaryo harbiy gubernatorining ruxsati bilan yana yettita yangi mozor Eski Shahar aholisining ehson qilgan pullariga Shahar hududidan tashqarida qurilgan va qabristonlarning soni 11 taga yetgan[1.3.62.].

X.Bo'rieva Toshkent Shahrida Shahar ma'muriyatining 1894 yilgi qaroriga binoan Eski Shahar atrofida qurilgan musulmon qabristonlari va ularning maydonlarini tahlil etgan va quyidagicha keltirgan:

Shayxontohur qismida:

1. Ganchtepa degan joydagi qabriston (7 desyatından ko'p)
2. Bo'rjar degan joydagi qabriston (3 desyatina atrofida)

Sebzor qismida

3. G'oyib ota degan joydagi qabriston (8 desyatina maydonli hududda)

4. Taxtapul degan joydagi qabriston (6 desyatina)

5. Teshik qofqa degan joyda qabriston (8 desyatina)

Ko'kcha qismida:

6. Shayx Zayniddin bobo qabristoniga qo'shilgan yerlar bilan birga vujudga kelgan yangi qabriston (10 desyatina atrofida)

7. Qo'ychi mozorga qo'shilgan yerlar bilan birga vujudga kelgan YAngi qabriston (3 desyatina atrofida)

8. Sag'bon degan joydagi qabriston (2,5 desyatina)

Beshyog'och qismida:

9. Zax degan joydagi qabriston (6 desyatina)

10. Xo'ja Alambardor qabristoniga qo'shilgan yerlar bilan birga vujudga kelgan qabriston (1 desyatina qo'shilgan)

11. Charxdagi qabristonga qo'shilgan yerlar bilan birga vujudga kelgan qabriston (2,5 desyatina qo'shilgan). YAngi qabristonlar ular joylashgan hududning nomi bilan atalgan (Bo'rjar mozori, Sag'bon mozori, G'oyib ota qabristoni), eskilariga qo'shilganlari esa avvalgi nomida qolgan (Charx mozori, Shayx Zayniddin bobo qabristoni). Ayrim qabristonlarning nomlari hozirgi kungacha saqlanib kelgan: Zaxariq qabristoni, Cho'ponota qabristoni va b.

Qabriston va maqbaralarning nomlarni ma'nosiga ko'ra qabristonda dafn etilgan mashhur Shaxs nomi bilan bog'liq antoproponimlar (Cho'ponota qabristoni, Shayx Zayniddin bobo qabristoni), qabriston joylashgan hududning nomi bilan atalgan qabristonlar (Beshqo'rg'on qabristoni, Minor qabristoni, Teshik qopqa qabristoni) Shaklidagi toponimlarga tasniflash mumkin[1.4.63.].

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Toshkent Shahri madrasalari tarixini tahlil etishda ham qiziq ma'lumotlarga duch kelindi. Masalan, XIX asr oxirlarida Besh(y)og'ochda uch darvoza (Samarqand, Kamolon, BeShog'och), 75 masjid, 3 madrasa (eng kattasi – Abulqosim madrasasi)

bo'lgan. Ko'kchada 3 darvoza (Sag'bon, Chig'atoy, Ko'kcha), 60 masjid va 2 madrasa bo'lgan. XIX asr o'rtalarida Shayxontahur dahasi hududida uchta darvoza (Quymas, Qo'qon va Qashg'ar) bo'lgan, ular YAngi O'rda qurilgan vaqtda o'rnatilgan; 70 masjid, 3 madrasa, Shuningdek karvonsaroylar, tegirmonlar, har mahallada 1-2 tadan Choyxona bo'lgan [4.1.75.].

Sebzorda 3 madrasa, 78 masjid bor edi. Toshkentning 3 darvozasi (Labzak, Taxtapul, Qorasaroy) va Eski jo'va bozori Sebzor hududida joylashgan. Degrez mahallasi qadimiy mahallalardan biri bo'lib, unda 200 xonadon yaShagan. Aholisi hunarmandchilik, mavzelerde dehqonchilik bilan Shug'ullangan. Asosiy kasbi Cho'yan, jez, abjo'li (haftjo'sh) – “yetti qotishma” – quyish edi. Mahallada 20 ga yaqin Cho'yan qozon quyish (degrezlik) ustaxonalari(ularda omoch tishlari, qumg'onlar, hovoncha ham quyilgan), 2 masjid, madrasa bo'lgan[4.2.388.].

Bugungi kunda Toshkent Shahrida mavjud va xalqning sevimli ziyoratgohlariga aylangan joylarni tarixini keltirib o'tamiz:

Zangiota mahallasi Besh(y)og'och dahasida; Suzukota, Chaqar, O'qchi, Chuqurko'prik, Zaxariq, Samarqand darvoza, Eshonguzar mahallalari bilan chegaradosh. “Zangiota” so'zi ikki o'zakli qo'shma toponim, aniqrog'i antropotoponim. Zangiota mashhur so'fiylik targ'ibotchisi Shayx Oyxo'ja ibn Tojxo'janing tahallusi. Mahallaga uning nomi qo'yilgan. Zangiota (vafoti 1258 yili) – avliyo, tasavvufning taniqli vakili, Turkistonlik mashhur so'fiy (taxminan XI asr) Arslonboboning avlodi (avarasi). Toshkent Shahrining Samarqand darvoza ko'chasidagi mahallada (keyinchalik Zangiota mahallasi deb nomlangan) tug'ilib o'sgan, degan tahmin bor. Arab naslidan, qora tanli bo'lgani uchun zangi (zanji), hurmat yuzasidava oliy himmatligi uchun Zangibobo Himmatiy deb atashgan. Otasidan ta'lim oldi, so'ng Ahmad Yassaviy va Sulaymon Boqirg'oniylerden Yassaviylik tariqatining sir-asrorlarini o'rgandi, uning yetuk namoyandasi bo'lib yetishdi. Shosh viloyatiga qaytib kelib, aholini ilohiy-ahloqiy, tasavvufiy yo'l(-)yo'riqlar bilan tarbiyalab, ko'plab mutasavvuflar tayyorladi. Uning Shogirdlari: Uzun Hasanota, Sayyidota, Sadrota va Badrota. Dashti Qipchoq o'zbeklari, Volgabo'yi va

Ural tog'i etaklaridagi tatar va boshqirdlar orasida islom dinining yoyilishiga hissa qo'shdi. Zangiota podachilik qilib, halol rizq topib hayot, kechirgan. Namoz va zikrni kanda qilmagan. Farzandlari ham insofli kishilar bo'lib yetiShadilar, xalqni haqiqat yo'lga boshlashda rahnamolik qilardilar. Zangiota va ayoli Anbar Bibining qabri Zangiota tumanidagi Zangiota qishlog'ida. Zangiota dafn etilgan mozor yonida masjid va madrasa qad ko'targan. Bu joy ziyoratgoh hisoblanadi[4.3.666.].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Xulosa qismida mavzuga oid yirik tadqiqot amalga oshirilmaganini ta'kidlanmoqda.

Toshkent ziyoratgohlari mozor, masjid, madrasa kabi guruhlarga bo'lib tahlil qilindi.

Bundan tashqari ham biroz tadqiqiy ma'lumotlar keltirilmoqda. XX asr boshida Zangiota mahallasida 100 xonadon yaShagan. Aholisi kosibchilik, savdo, mavzelari – Zangiota, Qatortol, Nug'oy qo'rg'onda dehqonchilik, bog'dorchilik bilan Shug'ullangan. Mahallada maktab, masjid, Choyxona, sartaroshxona, baqollik va kosibchilik do'konlari bo'lgan. Arxitektura yodgorligi – Xo'ja Nuriddin maqbarasi (XVI asr) saqlangan.

Baroqxon madrasasi Sebzor dahasida joylashgan (hozirgi Zarqaynar ko'chasida). Bir necha davrda qurilgan imoratlardan tarkib topgan (XV-XVI asrlar). Dastlab binoning Sharqiy burchagidagi mu'jaz maqbara (kimga mansubligi noma'lum) qurilgan. So'ng (1503 y.) Shayboniylar sulolasining Toshkentdagi hokimi SuYunchxo'jaxon (vafoti 1525 y.) maqbarasi qad ko'targan.

Baroqxon madrasasi memorial kompleksining uchinchi bosqichi XVI asr o'rtalarida yaShagan Baroqxon bilan bog'liq. Baroqxon uning uchinchi qismini (Xoroshxinda 1648 yili qurilgan) qurdirgan va Shu bois majmuaga uning nomi berilgan. Baroqxon, haqiqiy ismi Navro'z Ahmadxon (vafoti 1556 y.), Shayboniylar sulolasiga mansub xon, Abulxayrxonning nevarasi, Toshkent 1 xoni SuYunchxo'janing kichik o'g'li. Otasining vafotidan keyin Toshkentni (1525-51 y.), so'ngra Movarounnahrni (1551-56 y.) Navro'z Ahmadxon nomi bilan boshqargan, o'z

nomidan tanga pul zarb ettirgan. Baroqxon obodonchilik ishlariga katta e'tibor bergan, madrasalar qurdirgan. Hofiz Tanish Buxoriyning "Abdullanoma" asarida qayd etilishicha, Baroqxon 1556 yili Zarafshon daryosidan boshlangan Darg'om kanalining bosh inshooti Ravotxo'ja to'g'onini tuzattirish uchun kelgan va Shu yerda to'satdan vafot etgan (Samarqand Shahriga dafn etilgan). XIX asrning oxirlarida madrasaning Mullaxonning Kanagat-Sha-biy nomli sarkardasi in'om etgan Oqsoqota va Nazarbek hududlaridagi vaqf yerlari bo'lgani ma'lum. Beklarbegi madrasasi Sebzor dahasida bo'lgan. Aslida "beklarbegi" atamasi o'rta asrlarda yuqori ma'muriy unvon va amaldorlik lavozimiga qo'llanilgan. Bu lavozim XIX asrgacha O'rta Osiyo, Kichik Osiyo va Zakavkazeda mavjud bo'lgan. Asosiy vazifasi soliq va feodal majburiyatlarning o'z vaqtida to'lanishi, xon farmonlarining bajarilishini nazorat qilish, tegishli masalalarni oqsoqollar kengashi bilan kelishib hal etishdan iborat bo'lgan. Beklarbegilar ayni vaqtda sarkarda hisoblanib, ularning qo'l ostida yuzboshi va o'nboshilar bo'lgan. Toshkentni beklarbegi tomonidan boshqarish 1810 yilda Qo'qon xoni Olimxon Shaharni uzil-kesil bosib olgandan so'ng boshlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Bo'rieva X. Shahring tarixiy toponimiyasi (XIX asr oxiri — XX asr boshlari) ilmiy ommabop nashr. Toshkent, 2009. – B.52.
2. O'rinboev A., Bo'riev O. Toshkent Muhammad Solih ..., o'Sha asar. – 37 b.
3. План города Ташкента 1890 года.
4. Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом ... – с.184.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Zangiota. – T., 2000. T.1. B. 666.
6. Choriev Z. Tarixiy atamalarning qisqacha izohli lug'ati. –T.: Sharq, 1999. – 20 b.